

LOS PROBLEMAS CON LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS QUE DECLARAN EL VENCIMIENTO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS TRAMITADOS DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA ACERCA DE LA ABUSIVIDAD DE LAS CLAUSULAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO.

María del Mar Chas Ares.

I. Introducción.

Siempre antes va la vida que el derecho, y en este caso, no ha sido menos. En las décadas pasadas en España, era lo usual en el tráfico jurídico de masas acerca de los préstamos hipotecarios, (esto es, cláusulas que constituyen condiciones generales de contratación) incluir una cláusula de vencimiento anticipado cual era que en caso de uno dos o sucesivos pagos, el banco tendría derecho a solicitar la declaración del préstamo vencido, realizar el bien en garantía del mismo y por otra parte, los intereses, remuneratorios y/o moratorios seguirían devengándose a favor del banco hasta el completo pago.

En este estado de así son las cosas como las cosas son, irrumpen varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estableciendo que si el capital prestado era considerable, atendiendo al carácter de condición general de estos contratos quizá fuese abusivo, esto es, quizás pudiese haber un desequilibrio impuesto de derechos y obligaciones de las partes que hiciesen abusiva tal cláusula.

Quizás, dejar de pagar una cuota o dos dentro de de las cien ya pagadas pudiese no ser equilibrado desde el punto de vista de un contrato en masa con una parte más débil, el consumidor, y por lo tanto pudiese ser que en atención a la Directiva 13/93 pudiese declararse tal cláusula nula dentro del contrato y carecer la resolución del contrato de préstamo fundamentado en tales circunstancias.

Esta decisión suspendió multitud de procedimientos y preocupó al legislador y a las entidades de crédito, así que todos se pusieron a buscar soluciones. Por un parte en España se hicieron diversas modificaciones, empezando por el año 2013, se aplicó el art. 693 de la LEC como baremo para saber cuando el vencimiento anticipado pedido por el banco era lícito o no y se llegó a promulgar el Real Decreto 309/2019 de 26 de abril por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan medidas en materia financiera.

Las entidades de crédito, que vieron muchos de sus procedimientos hipotecarios tramitados en sus juzgados conjurar el riesgo de nulidad, vieron la solución de pedir en un declarativo el vencimiento anticipado según la LEC y la Ley Hipotecaria conseguir la declaración del préstamo vencido con la afección prioritaria y singular del bien hipotecado de cara a la ejecución.

Visto que las normas procesales son de orden público ¿es este procedimiento legal?. La ejecución que sigue a esta sentencia ¿es una ejecución ordinaria de título judicial? Porque si lo es habrá que embargar el bien, y según el principio registral prior tempore potior iure, entre otros, la hipoteca seguiría vigente y tendría que descontarse a la hora de subastar el bien. Por otra parte, ¿ es necesario seguir el art. 592 de la LEC en cuanto al orden del embargo de los bienes?. Todos son dudas acerca de estos extremos que mediante este trabajo intentaremos al menor exponer.

II. La declaración de vencimiento anticipado.

1. Sobre los antecedentes de la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado.

Bien es conocido que España está sucediendo un escenario insólito en cuanto a un tema de gran preocupación social y económica: la ejecución hipotecaria a la que muchas ciudadanas y ciudadanos se han visto perjudicados desde que se inició la crisis económica. La cuestión, primordial y esencial, radica no ya en los impagos realizados por los prestatarios, a los que en multitud de ocasiones por no mencionar la gran totalidad, más que dejadez de obligaciones ha sido dicho lisa y llanamente, estado de necesidad, sino que la verdadera causa y alcance del problema, radica en un clausulado predispuesto unilateralmente por las entidades bancarias. Uno de ellos denominado “cláusula del vencimiento anticipado”.

La tendencia judicial al momento, no sin una larga espera y costosa lucha de profesionales dedicados al ámbito del derecho, unido a la tendencia de un bondadoso y equitativo Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han desembocado en la situación de conllevar al sobreseimiento y archivo de multitud de procedimientos de ejecución hipotecaria, o subsidiariamente, y como más adelante se dirá, a su suspensión. Ahora bien, ¿han encontrado las entidades bancarias la forma de seguir continuando en su afición de seguir declarando vencidos la totalidad de los créditos hipotecarios?

La respuesta como dijimos antes es si. Y la causa, el procedimiento más habitualmente usado contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil: el Juicio Declarativo Ordinario. Del

vencimiento anticipado¹ antes de seguir abordando la posibilidad de la entidad bancaria de seguir declarando vencido la totalidad de un préstamo hipotecario, por causas tales como “un solo impago de la cuota”, conviene aclarar qué es o qué significa, la cláusula del vencimiento anticipado.

La práctica jurídica y judicial, ha demostrado que la cláusula del vencimiento anticipado suele estar contenida en un pacto “impuesto” y predispuesto, con el número de cláusula **“SEXTA BIS, Del Vencimiento Anticipado”**², y su redacción difiere bien poco de una entidad bancaria a otra. En resumen, tal cláusula permite a la entidad bancaria declarar, ante un solo impago, o ante supuestos accesorios tales como que la finca gravada se incendie (hecho éste que difiere nada a la voluntad del prestatario), el vencimiento de la totalidad del préstamo hipotecario.

En otras palabras, ante un impago, la entidad bancaria puede reclamar la totalidad del préstamo. Así por ejemplo, se suele disponer en tal cláusula, lo siguiente: *«El préstamo se considerará vencido y consiguientemente resuelto, y la Caja podrá ejercitar las acciones de todo tipo, incluso las judiciales y de ejecución que correspondan frente al prestatario y demás obligados en razón del presente contrato, o como consecuencia de las garantías prestadas a favor de la caja, que podrá reclamar las cantidades adeudadas, tanto vencidas como pendientes de vencer, con sus intereses, incluidos los de demora, gastos y costas procesales en los que se incluirán los honorarios de Letrado y derechos de Procurador, en los casos siguientes:*

- *La falta de pago de UNA CUOTA CUALQUIERA DE AMORTIZACIÓN, incluidos todos los conceptos que la integran, solicitando expresamente las partes, la constancia de éste pacto en los libros del Registro de la Propiedad.*
- *El impago de un recibo de contribución o impuesto que grave la finca o fincas, aun cuando el recibo de contribución haya sido pagado por la Caja, adelantando las cantidades precisas, teniendo la Entidad Prestadora facultad para exigir el reembolso de las cantidades anticipadas y sus intereses, al tipo pactado en este contrato, más el correspondiente recargo por demora previsto en el mismo. Igualmente se producirán los mismos efectos cuando se trate del impago de una prima de seguro de incendios o de todo riesgo a la construcción.*
- *No invertir el saldo que se disponga de la cuenta especial de depósito en la ejecución de las obras para las que ha sido concedido o inobservancia de las normas tecnológicas de edificación vigentes en virtud de disposiciones oficiales.*

¹ MARTÍN FABA JOSE MARÍA, “Nuevo régimen de vencimiento anticipado”. Comentario a la Ley de Contratos de Crédito inmobiliario. Angel Carrasco Perera (dir.) 2019, ISBN 978841806896, págs. 561-636.

² BLANCO PULLERIO ALBERTO “Las cláusulas de vencimiento anticipado”. Cuadernos de derecho y comercio. ISSN 1575-4812, Número extra 2,2014 (ejemplar dedicado a: La protección de consumidores y usuarios en la contratación bancaria). Págs. 235-250.

- *Tener suspendidas obras por tiempo superior a seis meses. El transcurso de más de seis meses entre el otorgamiento de ésta escritura y la primera disposición del saldo de la cuenta especial de depósito, o entre cada una de las disposiciones sucesivas del mismo.*
- *Incumplimiento de obligaciones nacidas de la normativa sobre legislación del suelo. Revocación, suspensión, anulación o interrupción por cualquier causa de los efectos de la licencia de obras en cuya virtud hubiere sido autorizada la construcción del inmueble al que pertenece la finca, así como cualquier incidencia o actuaciones promovidas de oficio por denuncia o a instancia de parte, susceptibles de originar cualquiera de los efectos antedichos. Asimismo, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones urbanísticas contempladas en la estipulación decimocuarta. Incendio de la finca o fincas hipotecadas si resultaran destruidas en la cuarta parte de su valor o deterioro de la misma, también en la cuarta parte de su valor (en ambos casos según dictamen pericial del Técnico de la entidad prestamista), por cualquier otra circunstancia, dependiente o no de la voluntad de su dueño, o expropiación forzosa por cualquier causa de la finca hipotecada. (..)*

De la cláusula del vencimiento anticipado en los procedimientos de ejecución hipotecaria Hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, las entidades bancarias estaban facultadas, en virtud de la reseñada cláusula del vencimiento anticipado, a reclamar la totalidad del préstamo hipotecario por causas tales como un solo impago de la cuota.

Con la llegada de la referida norma, se modificó la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y concretamente su **art. 693.2**, que en la actualidad establece: *“Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución”*.

La consecuencia de tal precepto es la declaración de nulidad de la cláusula que establece el vencimiento anticipado por impago de una sola cuota contractual. No obstante lo anterior, ha de tenerse presente que la abusividad proviene de los términos en que la condición general predispuesta permite el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es per se ilícita. En su caso, y dado que la cláusula impugnada se refiere a la ejecución de bienes hipotecados, habrá que estar a lo dispuesto en el art. 693.2 LEC, que se ha transcrito en párrafos anteriores.

Conforme a la interpretación que de dicho precepto ha hecho el TJUE en el Auto de 11 de junio de 2015, al decir:

"la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» -en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13 - de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión".

Esto es, ante el pacto de vencimiento anticipado³ en un contrato celebrado con consumidores y siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC, los tribunales deben valorar, **además, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de los criterios antes expuestos: esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia;** tal como estableció la ya mencionada STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso C415/11)".

Sin embargo, esta línea jurisprudencial cambió a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 26 de enero de 2017, (Asunto C 421/14, **Banco Primus, S.A., y Jesús Gutiérrez García**), en la que se establece:

«Por lo que se refiere a la apreciación por parte de un tribunal nacional del eventual carácter abusivo de una cláusula relativa al vencimiento anticipado por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un período limitado, incumbe a ese tribunal nacional examinar, en particular, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y

-
- 3MURILLO HERRERA WILSON "El vencimiento anticipado de la obligación", Reflexiones sobre derecho privado patrimonial. Coord. Por Martín González-Orús Charro, Fernando Eduardo Miranda Mendoza, Henfry Sosa Olán, Haila Izaías Fonseca de Macedo, Vanessa Jiménez Serranía; María José Vaquero Pinto (dir.) Alfredo Ávila de la Torre (dir.), Vol.2, 2012, ISBN 978-84-94-144-1-3, págs. 239-263.

eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.».

Pues bien, tras el dictado de la Sentencia del TJUE, los Juzgados y Tribunales españoles han procedido declarar **el sobreseimiento y archivo** de ejecuciones hipotecarias en masa. No obstante lo anterior, en la actualidad, se ha procedido por nuestro Tribunal Supremo a elevar una cuestión prejudicial al TJUE, por medio de Auto de fecha 08 de febrero de 2017, en relación a la cláusula del vencimiento anticipado, con lo que se ha pasado de un sobreseimiento a la ejecución hipotecaria, con condena en costas a la entidad bancaria, a la suspensión de los procedimientos hasta en tanto no se resuelva dicha cuestión prejudicial, disponiéndose en la parte dispositiva del Auto de fecha 08 de febrero de 2017:

(...) LA SALA ACUERDA : Formular al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el ámbito del artículo 267 TFUE , las siguientes peticiones de decisión prejudicial, en interpretación del artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores: 1.º- ¿Debe interpretarse el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE en el sentido de que admite la posibilidad de que un Tribunal nacional, al enjuiciar la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado incorporada en un contrato de préstamo hipotecario celebrado con un consumidor que prevé el vencimiento por impago de una cuota, además de otros supuestos de impago por más cuotas, aprecie la abusividad solo del inciso o supuesto del impago de una cuota y mantenga la validez del pacto de vencimiento anticipado por impago de cuotas también previsto con carácter general en la cláusula, con independencia de que el juicio concreto de validez o abusividad deba diferirse al momento del ejercicio de la facultad?. 2.º- ¿Tiene facultades un tribunal nacional, conforme a la Directiva 93/13/CEE, para -una vez declarada abusiva una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria poder valorar que la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional, aunque determine el inicio o la continuación del proceso de ejecución contra el consumidor, resulta más favorable para el mismo que sobreseer dicho proceso especial de ejecución hipotecaria y permitir al acreedor instar la resolución del contrato de préstamo o crédito, o la reclamación de las cantidades debidas, y la subsiguiente ejecución de la sentencia condenatoria, sin las ventajas que la ejecución especial hipotecaria reconoce al consumidor? (...).

A pesar de las resoluciones que han desembocado en el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, y posterior suspensión en masa de procedimientos de ejecución hipotecaria tras la cuestión prejudicial elevada al TJUE, las entidades bancarias han encontrado una vía de escape para continuar con la declaración del vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios.

2. El fondo del asunto en los ordinarios: la fundamentación jurídica de la licitud del vencimiento anticipado.

Pondremos un ejemplo de un deudor con 18 cuotas impagadas, ascendiendo la cantidad líquida, vencida y exigible como capital vencido e impagado a un total de € -esto es, un 9,38% de la suma total adeudada-, quedando un capital no vencido de€ -lo que supone un 20,80% de la deuda inicial-; desprendiéndose de los datos expuestos que la deuda amortizada por los prestatarios supone un 69,82% de la deuda total inicial.

En definitiva y en este caso, a la fecha de cierre de la cuenta se adeudaban 18 cuotas de amortización, sin que haya quedado acreditado que por los prestatarios se haya abonado cantidad alguna tras el cierre de la cuenta, lo cual implica no solo el incumplimiento actual, esencial, grave y persistente, sino que permite proyectar hacia el futuro esa ausencia de cumplimiento, lo cual implica una frustración actual del interés del prestamista, que ve insatisfecho su crédito a la restitución del capital prestado y cobro de los intereses acordados.

Nos encontramos pues, ante un incumplimiento y una dejación de obligaciones contractuales de carácter esencial por parte del deudor. La STS 432/2018, de 11 de julio, del Pleno de la Sala Primera⁴, ha venido a aclarar definitivamente la cuestión, pronunciándose a favor de la posibilidad de ejercitar acción de resolución por incumplimiento por parte del prestamista al amparo del art. 1124 CC, en los siguientes términos: los prestatarios -no afecta a obligaciones accesorias-, configurándose este incumplimiento como propio y verdadero -no se trata de un mero retraso-, que tiene la gravedad o entidad suficiente, tanto en el aspecto económico como en el jurídico, para afectar a la sustancia del contrato frustrando las legítimas expectativas de la parte prestamista, que observa como los prestatarios no han abonado las cuotas de amortización durante dos años y medio:

“(...) De tal forma que la persistente actitud resistente al cumplimiento por la parte prestataria y el transcurso del tiempo, unido a la ausencia de una causa justificativa o de una explicación razonable de la falta de pago, justifican plenamente la resolución contractual pretendida por la parte prestamista.”

En efecto, el art. 1.124 del Código Civil dispone que: *“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe”*. Ahora bien, la jurisprudencia tradicionalmente venía excluyendo el

-
- 4 Ortiz Romani, “Jurisprudencia sobre hipotecas y contratos bancarios y financieros: Análisis de la jurisprudencia reciente sobre préstamos, créditos, cláusulas de préstamos hipotecarios, contratos bancarios, tarjetas, productos financieros y usura//coord por José Luis Fortea Gorbe; Carolina del Carmen Castillo Martínez (dir.), 2019, ISBN 978-84-1313-262-4, págs. 533-552.

contrato de préstamo de la aplicación de dicho precepto sobre la base de que no estamos ante un contrato bilateral o sinalagmático, sino ante un contrato real.

Así, por ejemplo, se afirmaba que: *“El contrato de préstamo o mutuo con o sin intereses es un contrato real, en cuanto sus efectos propios no surgen hasta que se realiza la entrega de la cosa, o sea que además del consentimiento precisa la entrega de la cosa por una de las partes a la otra y tal entrega implica un elemento esencial que sólo se da en algunos grupos de contratos. Además, es un contrato unilateral en cuanto sólo produce obligaciones para una de las partes, el mutuario o prestatario. El pago de intereses no altera tal carácter, pues hace nacer una segunda obligación a cargo del mutuario pero no dan al prestamista la posición de obligado...”*, **STS, Sala 1ª, de 22 de mayo de 2001.**

Sin embargo, **la STS 432/2018, de 11 de julio, del Pleno de la Sala Primera**, ha venido a aclarar definitivamente la cuestión, pronunciándose a favor de la posibilidad de ejercitar acción de resolución por incumplimiento por parte del prestamista al amparo del art. 1124 CC, en los siguientes términos:

“Doctrina de la sala sobre la aplicación del art. 1124 CC a los contratos de préstamo. El art. 1124 CC se refiere a la facultad de resolver las obligaciones «recíprocas» para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. Este remedio legal frente al incumplimiento solo se reconoce, por tanto, en los contratos con prestaciones recíprocas, contratos de los que surgen vínculos recíprocamente interdependientes, en los que la obligación de una parte pueda considerarse causa de la de la otra (art. 1274 CC). El art. 1124 CC refiere la facultad resolutoria como remedio frente al incumplimiento de una de las partes cuando median entre ellas vínculos recíprocos.

Cuando no es así y del contrato solo nace obligación para una de las partes, no hay posibilidad de resolver conforme al art. 1124 CC y el ordenamiento establece las condiciones en que se puede poner fin a la relación. Basta recordar los arts. 1733 y 1736 CC para el mandato, los arts. 1775 y 1776 CC para el depósito o los arts. 1749 y 1750 CC para el comodato.

En ocasiones, la ley atribuye un derecho de retención como garantía del cumplimiento de obligaciones que nacen «ex post», que dan lugar a créditos que por no nacer necesariamente del contrato no son correspectivos y, como tales, no permitirían aplicar la resolución por incumplimiento (art. 1730 CC para el mandato, art. 1780 CC para el depósito; no así para el comodato, para el que, apartándose de los precedentes históricos, el art. 1747 CC niega al comodatario la facultad de retener la cosa prestada aunque el comodante le deba algo, incluso aunque lo debido sean gastos cuya satisfacción corresponda al comodante).

En estos contratos que se acaban de mencionar, salvo en el comodato, que es esencialmente gratuito, puede fijarse retribución y, entonces, nos encontramos ante dos obligaciones recíprocas, para las que podrá valorarse si el incumplimiento de una de las partes es esencial de modo que ya no resulte exigible a la otra seguir vinculada. Por lo que se refiere al préstamo (mutuo), que es el contrato que aquí nos interesa, si el prestatario no asume otro compromiso diferente de la devolución de la cosa (señaladamente dinero), no es aplicable el art. 1124 CC. En todo caso, si se produce alguna de las circunstancias previstas en el art. 1129 CC, el prestatario (mutuario) pierde el derecho a utilizar el plazo, de modo que el crédito será ya exigible.

La situación es diferente cuando el prestatario que recibe el dinero asume, junto al de devolverlo, otros compromisos. En estos casos, el que el prestamista haya entregado el dinero con antelación no suprime la realidad de que su prestación no aparece aislada, como una obligación simple, y la razón de su prestación se encuentra en la confianza de que la otra parte cumplirá sus compromisos. Esto es así incluso en los casos de préstamos sin interés en los que el prestatario haya asumido algún compromiso relevante para las partes (Siendo constantes y reiterados los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, por ejemplo: el dinero a cierto destino o devolver fraccionadamente el capital, en ciertos plazos fijados).

La afirmación de la posibilidad de que el prestamista pueda resolver el contrato, supone un reconocimiento de que se encuentra en la misma situación que tendría quien ya ha cumplido la obligación que le incumbe. En particular, en el préstamo con interés cabe apreciar la existencia de dos prestaciones recíprocas y, por tanto, es posible admitir la posibilidad de aplicar, si se da un incumplimiento resolutorio, el art. 1124 CC, que abarca las obligaciones realizadas o prometidas. Este precepto no requiere que las dos prestaciones se encuentren sin cumplir cuando se celebra el contrato ni que sean exigibles simultáneamente.

El simple hecho de que el contrato de préstamo devengue intereses es un indicio de que el contrato se perfeccionó por el consentimiento, con independencia de que tal acuerdo se documente con posterioridad.... De este modo, quien asume el compromiso de entregar el dinero lo hace porque la otra parte asume el compromiso de pagar intereses, y quien entregó el dinero y cumplió su obligación puede resolver el contrato conforme al art. 1124 CC si la otra parte no cumple su obligación de pagar intereses. Pero, aun en los casos en los que, en atención a las circunstancias, pudiera entenderse que el contrato no se perfeccionó hasta la entrega, de modo que no hubiera podido el prestatario exigir la prestación de entrega del dinero es presupuesto de la de restituirlo y hay reciprocidad entre el aplazamiento de la recuperación por parte del prestamista y el pago de los intereses por el prestatario”, **STS, Pleno de la Sala 1ª, de 11 de julio de 2018.**

Siendo constantes y reiterados los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, por ejemplo: “En cuanto al incumplimiento grave y esencial de la parte demandada, como requisito de la acción prevista en el artículo 1.124 del Código Civil, ya se dijo por esta Sala en autos dictados el 14 de Diciembre de 2015, entre otros, que el contrato es fuente de obligaciones a tenor del artículo 1.089 del Código Civil, siendo la resolución, la extinción sobrevenida del vínculo contractual que se origina no sólo en las relaciones sinalagmáticas, sino que cabe predicarla también respecto de cualquier tipo de nexo negocial, como consecuencia del incumplimiento grave de una obligación que revista carácter principal, como es, por ejemplo, el pago en el préstamo y que venga exigido por la Ley o por los principios generales del derecho.

De modo que la producción del supuesto fáctico resolutorio como es un impago reiterado y persistente ha de generar en favor del perjudicado la posibilidad de ejercitar dicha facultad. Las exigencias impuestas por la jurisprudencia (SS. del T.S. de 29-2-88, 25- 10-88, 5-6-89, 1-12-89, 30-10-96 y 26-11-01, entre otras), son las siguientes: A) Que del contrato se desprenda la existencia de obligaciones recíprocas. B) Que el actor de la pretensión resolutoria haya cumplido de modo exquisito las obligaciones que a él le incumben y C) El incumplimiento de una o varias de dichas obligaciones, por la contraparte derivado de una voluntad clara y constante en este sentido. En relación al incumplimiento, la jurisprudencia (SS. del T.S. de 21-7-90, 11-3-91, 18-12-91, 31-3-92, 14-5-92, 21- 9-93, 19-10-93, 10- 10-94, 29-12-95, 30-4-96, 5-5-97, 11-3-02 y 22-10-02, entre otras muchas), viene declarando que no se requiere una actitud dolosa del incumplidor o deliberadamente rebelde, sino que es suficiente con que se frustre el fin del contrato para la contraparte en los términos en que se pactó y ello es plenamente aplicable al presente, dada la esencialidad que la obligación de pago tiene para el prestatario...”, **SAP de Valencia, Sección 8ª, de 23 de octubre de 2018.**

“Admitida la aplicación del art. 1124 CC a los contratos de préstamos bancario, caracterizados por la entrega del dinero a cambio de la restitución del capital más intereses en los plazos pactados..., la discusión se traslada a dilucidar si dicha facultad resolutoria es de aplicación en el presente caso por concurrir un incumplimiento grave por parte del prestatario demandado...”, **SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 3 de octubre de 2018.**

3. La adecuación del procedimiento.

Además de lo expuesto, en el presente caso, deben plantearse otras cuestiones: 1. En primer lugar la adecuación del procedimiento. Al respecto, el Tribunal Supremo ha admitido la interposición de juicios declarativos en reclamación del impago de los préstamos hipotecarios (SSTS de diciembre de 2015 y 18 de febrero de 2016).

Así, por ejemplo, “...el acreedor hipotecario contaba con una serie de opciones procesales entre las que podía elegir, en atención a las circunstancias del caso concreto y en orden a la mejor obtención de su derecho, cuales eran: a) El proceso declarativo ordinario que corresponda conforme a la cuantía de su reclamación, mediante el ejercicio de una demanda de juicio ordinario: se trata pues de una opción perfectamente legítima para el acreedor que se desenvuelve dentro de los límites propios del ejercicio de su derecho, aunque la jurisprudencia ha resaltado el problema conceptual que presenta la vía del proceso declarativo en que se inste la resolución contractual: “...toda vez que la extinción de Verificación: pretensión declarativa de condena; opción que no será la normal pues supondría renunciar al medio más rápido que supone el acudir a las vías ejecutivas, dado que cuenta con un título ejecutivo extrajudicial; b) El juicio ejecutivo común u ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues disponía de un título ejecutivo -escritura pública- comprendido en el número 1º del artículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; c) El llamado procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, siempre que concurrieran los presupuestos exigidos por el artículo 130 de la misma

En un aspecto puramente teórico, el procedimiento ejecutivo extrajudicial regulado en el artículo 129, II, de la Ley Hipotecaria y en los artículos 234 a 236 del Reglamento, cuya inconstitucionalidad sobrevenida ha sido declarada por esta Sala desde su **sentencia de 4 de mayo de 1998**”, **STS, Sala 1ª, de 25 de enero de 2006**. Se trata pues de una opción perfectamente legítima para el acreedor que se desenvuelve dentro de los límites propios del ejercicio de su derecho, aunque la jurisprudencia ha resaltado el problema conceptual que presenta la vía del proceso declarativo en que se inste la resolución contractual:

“...toda vez que la extinción de una obligación principal, en el presente caso la resolución del contrato acordada, lleva consigo, por definición, la de la obligación accesoria o de garantía, como este caso la hipoteca, y aunque tal efecto sólo se encuentra expresamente previsto en tales términos para la fianza, al amparo del artículo 1.847 del CC, previendo que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones, podría parecer contradictorio mantener la ejecución de la hipoteca, como así se ha acordado en la sentencia de instancia, cuando ya se ha resuelto el contrato; sin embargo, ello es plenamente admisible, jurídica y materialmente, pues, en primer término, respecto a la hipoteca, su extinción no se produce hasta que no está cancelada en el Registro de la Propiedad, en virtud del artículo 122 de la Ley Hipotecaria, al que se remite el artículo 1.880 del CC, lo que es claro que en el presente caso no se llevará a cabo hasta que se haga efectiva la deuda objeto de condena establecida en la sentencia que nos ocupa, dentro del juicio declarativo en curso, o bien, efectivamente se ejecute por la vía de apremio el inmueble garantizado con hipoteca, como se ha analizado anteriormente, es decir no puede predicarse nunca el efecto ipso iure o automático de la extinción de la garantía por el hecho de que se resuelva el contrato; en segundo lugar, porque el

Tribunal Supremo ya dejó suficientemente aclarada tal circunstancia, cuando abordando los aspectos generales a los que nos hemos referido del artículo 1.847 del CC, dijo que "la fianza subsistirá hasta que por la terminación completa del contrato principal que se afiance, se cancelen definitivamente las obligaciones que nazcan de él, lo que en una recta hermenéutica, supone que la fianza subsistirá en tanto en cuanto no se termine el contrato principal, o bien que, terminado éste, se hayan cancelado, definitivamente, la obligaciones derivadas de dicho contrato"(SSTS de 28/12/1992 y 2/3/2006), lo que extrapolado al presente caso determina, como se ha anticipado, la posibilidad de continuar con la ejecución de la hipoteca, hasta que se haga efectiva la deuda reclamada objeto de condena en la sentencia declarativa”, **SAP de Madrid, Sección 8ª, de 11 de octubre de 2018.**

Tampoco el hecho de que se pida la resolución contractual impide entrar a analizar el carácter abusivo o no de las cláusulas contractuales, en particular de la referente al vencimiento anticipado. Para ello ha de partirse de la doctrina sentada por **la STS, Pleno de la Sala 1ª, de 23 de diciembre de 2015**, cuando afirmó que:

“...En términos generales, esta Sala no ha negado la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado, siempre que esté claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podrá dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pueda quedar al arbitrio del prestamista, en contravención de lo dispuesto en el artículo 1.256 del Código Civil (Sentencias de 2 de enero de 2006, 4 de junio de 2008, 12 de diciembre de 2008 ó 16 de diciembre de 2009, entre otras)... La citada sentencia 506/2008, de 4 de junio, precisó que, atendiendo a los usos de comercio, y vista la habitualidad de dichas cláusulas en la práctica bancaria reciente, existían argumentos para defender la validez de tales estipulaciones al amparo del principio de autonomía de la voluntad (art. 1255 CC), cuando concurra justa causa para ello, es decir, cuando nos encontremos ante una verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas, entre las que se incluye el impago de las cuotas de amortización de un préstamo...

En cuanto a la jurisprudencia **del TJUE, la sentencia de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11**, sin declararlo de manera expresa, dio a entender que una cláusula que preveía el vencimiento anticipado por falta de pago de cuotas que vienen de la declaración de abusivas de las cláusulas de vencimiento anticipado en los términos expuestos, el mismo principio de equilibrio en las prestaciones que ha de presidir su interpretación, revela lo inadecuado de obligar a las entidades prestamistas, ante comportamientos de flagrante morosidad, a acudir en exclusiva a la vía declarativa para obtener la resolución contractual (art. 1.124 CC), con cierre de la vía ejecutiva especial legalmente prevista y correlativa obstaculización de la efectividad de la garantía real...

La cuestión es que el procedimiento ordinario no permite en vía de contestación, el control de cláusulas abusivas, como si permite el artículo 552.1 párrafo segundo, al establece:

«El tribunal examinará de oficio si alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 puede ser calificada como abusiva. Cuando apreciare que alguna cláusula puede ser calificada como tal dará audiencia por quince días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3.

Por su parte, tampoco es posible la reconvencción, si la demanda de ordinario es asignada por reparto a un Juzgado diferente del especializado para conocer de las acciones individuales declarativas de nulidad de condiciones generales de contratación en préstamos hipotecarios celebrados entre consumidores y empresarios (Juzgados especializados a partir del 01 de junio de 2017), ya que el art. 406.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que:

“No se admitirá la reconvencción cuando el Juzgado carezca de competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía o cuando la acción que se ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza”.

Desde que se ha hecho consolidada la doctrina del Tribunal Supremo sobre vencimiento anticipado ha sido usual en los tribunales darse prisa por acudir a un ordinario para que se declarase dicho derecho para con tal sentencia acudir a los tribunales y no ir directamente al hipotecario. La sentencia así obtenida contendría una condena dineraria y un pronunciamiento que, sin perjuicio de la responsabilidad general del patrimonio de los ejecutados, ordena que dicha condena sea satisfecha mediante la ejecución de la finca hipotecada titularidad del demandado del que el procedimiento trae su origen.

Se pide entonces un despacho de ejecución de la sentencia citada en cuyo procedimiento de apremio se acuerde la anotación preventiva del embargo sobre la finca registral hipotecada, con nota de conexión entre el embargo anotado en la finca y la hipoteca constituida en la inscripción 3º en virtud de escritura de la constitución de hipoteca que garantizaba la deuda, teniendo la anotación de embargo preferencia sobre cualquier carga intermedia entre la hipoteca y el embargo en lo que no exceda de la responsabilidad hipotecaria.

Se solicita también a los efectos de subasta que sirva de tipo o avalúo del inmueble la valoración que en su día se realice por peritación judicial conforme a los arts 637 y ss de la LEC y que no se haga requerimiento de pago, art. 580 LEC, puesto que se trata de una ejecución de sentencia . En este caso es oportuno señalar que sólo cabrá oposición a la ejecución por los motivos establecidos en el art. 556 de la LEC, oposición a la ejecución de títulos judiciales, no siendo

aplicables las causas de oposición del art. 695 de la LEC, lo cual es lógico teniendo en cuenta que la ejecución ha venido precedida de un procedimiento declarativo con plenitud de cognición⁵.

También se suele solicitar que se inicie el apremio sobre la finca hipotecada, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de los obligados al pago de la deuda, y notificada la ejecución al tercer poseedor si lo hubiese, se inicie la realización del bien sin necesidad de practicar previa anotación de embargo sobre aquel, en tanto que se argumenta: ello carece de sentido jurídico (se gravaría doblemente la finca al pago de ella misma obligación) y además sólo puede provocar errores y confusión a los acreedores posteriores inscritos y/o anotados así cualquier interesado, demorando innecesariamente la tramitación procesal del asunto e incrementando sin motivo las costas a cargo del ejecutado.

III. UNA EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL, UNA EJECUCIÓN HIPOTECARIA, O UNA EJECUCIÓN A LA CARTA.

Una vez interpuesta la demanda de ejecución cuyo contenido ha sido anteriormente expuesto, fundada en un título ejecutivo como el que nos ocupa la cuestión más importante es ¿se puede embargar primero los bienes del art. 592 de la LEC y según ese orden? Y, ¿es necesario el embargo o no en la ejecución de un ordinario que contiene la declaración de vencimiento anticipado?. Sobre este último extremo se han pronunciado ya diversos tribunales. A título de ejemplo: **AAP Valladolid (sec.1) de 0511-2007 (JUR 2008/56988):**

“(…) La controversia que subyace en este recurso es la relativa a si es necesaria la afección por medio de embargo del bien sujeto a ejecución ordinaria o común cuando este está ya hipotecado y el crédito garantizado con dicha hipoteca es el que se ejecuta. El juez de Instancia así lo entiende, y de dicha convicción resulta su negativa a reclamar la certificación de dominio y cargas de un bien que no ha sido embargado a resultas del procedimiento. Esta Sala, por el contrario se inclina por el sentido expuesto por numerosa doctrina que entiende innecesario y a menudo perturbador el embargo de la finca ya hipotecada y afecta a determinadas responsabilidades, pues ante la inexistencia de la afección que la hipoteca pública “erga omnes”, no añade ninguna garantía más el embargo, ni su anotación preventiva sino que, al contrario, si se traba el embargo y del mandamiento de anotación no se desprende claramente que se está ejecutando un crédito hipotecaria podrían producirse importantes disfunciones cuando se dicta el auto de adjudicación y se pretenden cancelar la hipoteca finalmente ejecutada y todas las cargas posteriores”.

⁵ Sin embargo si hay un tercer poseedor, o persona a cuyo favor está inscrita la finca según certificación registral si habría que notificarle la existencia del proceso conforme el artículo 689.1 de la LEC.

En la AAP Madrid (sec. 21) de 28-04-1997 (AC 1998/5092), se establece:

“(…) tratándose del bien especialmente hipotecado, no procede su embargo y consiguiente anotación preventiva en el Registro de la propiedad, debiendo en su momento...procederse directamente a la vía de apremio con la oportuna expedición, al Registro de la Propiedad en donde estaba inscrito el bien inmueble y la hipoteca, de un mandamiento para que libre y remita al Juzgado la certificación de cargas y gravámenes”. Ahora bien, que el embargo sea innecesario no impide que pueda pedirse por el acreedor, en cuyo caso el mismo Auto sigue diciendo “se trataría de una facultad de la que el ejecutante podría hacer uso y al que no se le podría imponer impidiéndole su acceso a la vía de apremio”. _

Después de estas declaraciones y sobre el resto del debate nos centraremos en las conclusiones que haremos a continuación,

IV. Conclusiones.

- Sentado que nada se opone a que la entidad crediticia, acreedor en los préstamos hipotecarios que nos ocupa, pueda pedir la declaración de vencimiento anticipado a la que se ha de acceder si se cumplen los requisitos del artículo 1124 o del artículo 1129 sobre la pérdida de plazo, nos centraremos en nuestras conclusiones en si el acreedor que ha elegido esta alternativa puede entonces crear una ejecución a su gusto, a través de su petitum y por ende del fallo de la sentencia.
- En nuestra opinión si el proceso es declarativo la ejecución debería ceñirse a las reglas de la sentencias de títulos judiciales sin poder subvertir el orden de las cosas, legislativamente consideradas, como la preferencia de la hipoteca sobre el embargo, el avalúo del inmueble según el art. 666 de la LEC y no según lo dispuesto en escritura pública como reza el art. 681 de la LEC.
- Así en la STS 233/2021 de fecha 02/02/2021, sentencia número 39/2021 cuyo ponente es María Angeles Parra Lucán se expresa:

*La demandante, además de la declaración de vencimiento anticipado y la condena al pago, solicitó que se «ordene, a los efectos de realización del derecho de hipoteca referido en este escrito, **la venta en pública subasta** del inmueble hipotecado, identificado en los hechos de esta demanda, lo que se verificará en ejecución de sentencia, de acuerdo con las reglas que resultan del Capítulo IV, Libro III de la LEC (arts. 681 y ss.): a) El producto de la venta del inmueble será destinado al pago del crédito garantizado de mi*

*mandante en el importe a cuyo pago venga condenado el prestatario en la sentencia, incluyendo los pronunciamientos relativos a los intereses moratorios devengados tras la interpelación judicial, con la prelación derivada de la garantía hipotecaria. b) A los efectos de la subasta, **servirá de tipo o avalúo del inmueble el tipo pactado por las partes en la escritura de hipoteca.** Todo ello sin perjuicio de cuantas otras posibles medidas ejecutivas pudieren solicitarse y acordarse en ejecución de la sentencia, contra el mismo prestatario y el fiador, hasta el íntegro pago del crédito».*

A pesar de la referencia que se hace en el suplico al fiador hay que advertir que ambos codemandados son prestatarios, no consta que haya fiador y, caso de existir, no ha sido traído a este procedimiento. Los demandados, como ha quedado dicho, e xcepcionaron la inadecuación de procedimiento por considerar improcedente la vía declarativa ordinaria y también se opusieron a la pretensión principal de la demandante por lo que se refiere a la exigibilidad de la obligación, pero no se opusieron a la petición referida a la vía procesal para la ejecución de la sentencia estimatoria que eventualmente pudiera recaer.

*Con todo, a pesar de la falta de oposición de los demandados, al asumir la instancia, esta sala ha de pronunciarse sobre lo solicitado, **por tratarse de una materia no disponible para las partes. Excede del contenido propio de la sentencia declarativa de condena incluir un pronunciamiento sobre el procedimiento que debe seguirse para su ejecución en caso de que el deudor no cumpla voluntariamente aquello a lo que se le ha condenado. Habrá de ser el acreedor quien, mediante la interposición de la correspondiente demanda ejecutiva, inicie un procedimiento en el que se decidan todas las peticiones que sobre la ejecución se susciten.** Aunque la entidad demandante es acreedora hipotecaria, y la hipoteca subsiste, ha optado por reclamar el cumplimiento del crédito en un procedimiento declarativo y va a obtener una sentencia de condena dineraria que, como tal, podrá ejecutarse conforme a las reglas generales de la ejecución ordinaria, (...).*

- Por lo tanto: se concluye la inidoneidad de una sentencia declarativa que establezca leyes de ejecución solicitadas y que derogan leyes indisponibles por las partes. Si la sentencia es título judicial se deberá de ejecutar según la ejecución y procedimiento de apremio de títulos judiciales.

V. Bibliografía:

- BLANCO PULLERIO ALBERTO. “*Las cláusulas de vencimiento anticipado*”. Cuadernos de derecho y comercio. ISSN 1575-4812, Número extra 2,2014 (ejemplar dedicado a: La protección de consumidores y usuarios en la contratación bancaria). Págs. 235-250.

- ORTÍZ ROMANI, “*Jurisprudencia sobre hipotecas y contratos bancarios y financieros: Análisis de la jurisprudencia reciente sobre préstamos, créditos, cláusulas de préstamos hipotecarios, contratos bancarios, tarjetas, productos financieros y usura*”. coord por José Luis Fortea Gorbe; Carolina del Carmen Castillo Martínez (dir.), 2019, ISBN 978-84-1313-262-4, págs. 533-552.
- MARTÍN FABÁ JOSE MARÍA, “*Nuevo régimen de vencimiento anticipado*”. Comentario a la Ley de Contratos de Crédito inmobiliario. Angel Carrasco Perera (dir.) 2019, ISBN 978841806896, págs. 561-636
- MURILLO HERRERA WILSON “El vencimiento anticipado de la obligación”. Reflexiones sobre derecho privado patrimonial. Coord. Por Martín González-Orús Charro, Fernando Eduardo Miranda Mendoza, Henfry Sosa Olán, Haila Izaias Fonseca de Macedo, Vanessa Jiménez Serranía; María José Vaquero Pinto (dir.) Alfredo Ávila de la Torre (dir.), Vol.2, 2012, ISBN 978-84-94-144-1-3, págs. 239-263.
- <https://www.mundojuridico.info/nulidad-de-la-clausula-de-vencimiento-anticipado/> (última entrada: 23/02/2023).
- <https://www.elnotario.es/opinion/opinion/10116-clausula-abusiva-de-vencimiento-anticipado-en-contrato-de-prestamo-personal> (última entrada: 23/02/2023).
- <https://blog.registradores.org/-/clausula-de-vencimiento-anticipado> (última entrada: 22/02/2023).

VI. Jurisprudencia:

- UNION EUROPEA. Tribunal de Justicia de la Unión Europea: sentencia de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11,
- UNION EUROPEA. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de fecha 26 de enero de 2017, (Asunto C 421/14, Banco Primus, S.A., y Jesús Gutiérrez García),
- ESPAÑA. Tribunal Supremo: STS 233/2021 de fecha 02/02/2021, sentencia número 39/2021 cuyo ponente es María Angeles Parra Lucán.
- ESPAÑA. Tribunal Supremo. STS, Sala 1ª, de 22 de mayo de 2001.
- ESPAÑA. Tribunal Supremo. STS 432/2018, de 11 de julio, del Pleno de la Sala Primera,
- ESPAÑA. Tribunal Supremo: STS, Pleno de la Sala 1ª, de 23 de diciembre de 2015,
- ESPAÑA. Audiencia Provincial de Madrid. St AA. Prov Madrid, (sec. 21) de 28-04-1997 (AC 1998/5092).
- ESPAÑA. Audiencia Provincial de Valladolid. St. AAP Valladolid (sec.1) de 0511-2007 (JUR 2008/56988):